

**Bases neuropsicológicas para el diseño de software de desarrollo personal:
dopamina, autorreflexión y bienestar**

Sean Jamie Leitch

<https://orcid.org/0009-0000-8957-8631>

2025

Resumen

Este artículo examina la relación entre la dopamina, la autorreflexión y el bienestar integral, con el objetivo de establecer bases neuropsicológicas para el diseño de software de desarrollo personal. Se abordan conceptos clave relacionados con la dopamina, la motivación y la adicción, así como el papel del journaling y la introspección en la regulación emocional y el bienestar. El estudio identifica dominios esenciales para una vida plena, como la actividad física, la estabilidad financiera, las relaciones sociales, el propósito vital y la recreación. Asimismo, se exploran hábitos que pueden afectar la motivación y el bienestar —tales como las adicciones digitales, el consumo problemático de pornografía, las relaciones tóxicas, los videojuegos, las apuestas y el consumo de sustancias— evaluando su impacto en la dopamina y la salud mental. Los hallazgos sugieren que el diseño de software de desarrollo personal debe basarse en estos principios para potenciar su efectividad y favorecer el bienestar integral. Este trabajo es relevante para diseñadores y desarrolladores de software, profesionales de la salud mental y personas interesadas en herramientas digitales que promuevan el crecimiento personal y el bienestar integral.

Palabras clave: autorreflexión, journaling, dopamina, regulación emocional, bienestar integral, software de desarrollo personal

Abstract

This article examines the relationship between dopamine, self-reflection, and overall well-being, with the aim of establishing the neuropsychological foundations for the design of personal development software. It discusses key concepts related to dopamine, motivation, and addiction, as well as the role of journaling and introspection in emotional regulation and well-being. The study identifies the essential domains required for a fulfilling life, including physical activity, financial stability, social relationships, life purpose, and recreation. It also explores the habits that can undermine motivation and well-being—such as digital addictions, problematic pornography use, toxic relationships, gaming, gambling, and substance abuse—evaluating their impact on dopamine and mental health. The findings suggest that personal development software should be designed in accordance with these principles in order to enhance its effectiveness and promote holistic well-being. This work is relevant to software designers, developers, mental health professionals, and individuals interested in digital tools that support personal growth and overall well-being.

Keywords: self-reflection, journaling, dopamine, emotional regulation, holistic well-being, personal development software

Introducción

El bienestar integral es un objetivo esencial en la vida humana, resultado de la interacción compleja entre factores biológicos, psicológicos y sociales. En este contexto, la autorreflexión y el journaling se destacan como herramientas eficaces para regular las emociones y fomentar hábitos saludables que contribuyen a una vida equilibrada y con sentido.

La dopamina, neurotransmisor fundamental en los circuitos de motivación y recompensa, influye directamente en la capacidad de autorregulación y en la percepción de bienestar. Comprender este vínculo desde una perspectiva neuropsicológica permite fundamentar el desarrollo de soluciones digitales orientadas al desarrollo personal.

Este artículo explora estos conceptos y su aplicación en el diseño de software que facilite la introspección, promueva la motivación sostenible y apoye el bienestar emocional. Se examinan asimismo los pilares de una vida plena, incluyendo el ejercicio físico, las relaciones significativas, el propósito vital, la estabilidad financiera, así como los hobbies y la recreación.

Asimismo, se analizan hábitos que perjudican la motivación y el bienestar, como las adicciones digitales, el consumo problemático de pornografía, las relaciones tóxicas, el uso abusivo de videojuegos y sustancias, y otras conductas de evasión que impactan negativamente la salud mental y el equilibrio dopaminérgico.

Para concluir, se integran modelos validados, como el Método Minnesota en el tratamiento de adicciones, con la finalidad de mostrar cómo estos enfoques pueden trasladarse al ámbito tecnológico para mejorar la calidad de vida y la salud mental de los usuarios.

Método de Revisión

Este trabajo presenta una revisión teórica de carácter narrativo, integrando hallazgos de distintas disciplinas sobre los mecanismos dopaminérgicos, los procesos de autorreflexión y sus implicaciones para el desarrollo de intervenciones digitales. La metodología adoptada se estructuró en tres fases principales:

Estrategia de búsqueda

La recopilación bibliográfica se realizó mediante búsquedas exploratorias en las principales bases de datos científicas: Google Scholar, PubMed/MEDLINE, DOAJ, ScienceDirect y JMIR (1999-2025). La estrategia de búsqueda incluyó términos relacionados con tres ejes temáticos principales:

- Neurobiología y dopamina: ("dopamine neurotransmission" OR "reward pathway" OR "mesolimbic pathway") AND ("motivation" OR "learning" OR "behavioral change")
- Procesos psicológicos: ("self-reflection" OR "introspection" OR "journaling") AND ("emotional regulation" OR "affect labeling")
- Bienestar y aplicaciones digitales: ("digital well-being tools" OR "mental health apps") AND ("design principles" OR "behavior change techniques")

Además de las cadenas presentadas, se realizaron búsquedas complementarias no detalladas en este apartado, orientadas a refinar y ampliar la cobertura temática.

Criterios de inclusión

Se incluyeron estudios que abordaran: (a) mecanismos neurobiológicos de la dopamina en motivación y recompensa; (b) procesos de autorreflexión, regulación emocional y *mindfulness*; (c) conceptualización y medición del bienestar integral; (d) intervenciones digitales para salud mental y desarrollo personal; (e) comportamientos adictivos y su impacto

en sistemas de recompensa; y (f) modelos terapéuticos validados aplicables al contexto digital.

Criterios de exclusión

Se excluyeron: (a) estudios puramente farmacológicos sin componente psicológico; (b) investigaciones con metodologías inadecuadas o limitaciones severas en la generalización de resultados; y (c) literatura gris sin revisión por pares.

Selección y organización de la literatura

La selección priorizó literatura reciente (aproximadamente 65.6% posterior a 2015), meta-análisis, revisiones sistemáticas, ensayos controlados aleatorizados y modelos teóricos ampliamente citados. Se dio preferencia a estudios con acceso abierto para facilitar la verificación de la información.

Las referencias seleccionadas se organizaron temáticamente en seis categorías principales: (1) fundamentos neurobiológicos de la dopamina y motivación; (2) autorreflexión y regulación emocional; (3) modelos terapéuticos validados; (4) pilares del bienestar integral; (5) hábitos que deterioran la motivación; y (6) aplicaciones tecnológicas para el desarrollo personal.

Síntesis de la información

El análisis se desarrolló desde una perspectiva interpretativa, lo que permitió integrar hallazgos provenientes de diversas áreas de investigación, incluyendo la neurociencia, la psicología cognitiva, la psicología positiva y el diseño de software. La síntesis resultante se enfocó en identificar principios comunes y en construir un marco conceptual coherente que fundamentara las recomendaciones para el diseño de software orientado al desarrollo personal. Además, se consideraron las implicaciones prácticas de estos hallazgos, asegurando

que las estrategias propuestas fueran aplicables en contextos reales de aprendizaje y desarrollo individual, promoviendo así experiencias de usuario más efectivas y significativas.

Limitaciones

Las limitaciones de esta revisión incluyen: (a) la posible exclusión de estudios relevantes por restricciones de acceso; (b) el sesgo hacia literatura en inglés; (c) la naturaleza emergente de la investigación en adicciones digitales, que requiere actualizaciones periódicas; y (d) la subjetividad inherente al proceso de síntesis narrativa, dependiente de la interpretación del investigador. Estas limitaciones subrayan la necesidad de investigaciones futuras que amplíen y actualicen los hallazgos aquí presentados.

Marco teórico

Dopamina, motivación y bienestar integral

Dopamina y sistema de recompensa

La dopamina tiene un papel central en el sistema de recompensa del cerebro, también llamado vía mesolímbica, que conecta el área tegmental ventral con el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Este circuito guía las conductas hacia la obtención de recompensas al asignarles un valor motivacional, generando lo que se podría llamar una “intención dirigida” hacia estímulos percibidos como valiosos (Wang et al., 2020). Además, la dopamina se libera más por la anticipación del placer que por el placer en sí, fortaleciendo los comportamientos orientados a metas mediante señales que predicen la recompensa (Wang et al., 2020).

El sistema de recompensa se activa cuando estímulos reforzadores, ya sean naturales o aprendidos, provocan incrementos de dopamina que aumentan la motivación, facilitan el aprendizaje asociativo y fortalecen la conducta dirigida a metas. De esta manera, el cerebro prioriza acciones que conducen a resultados valorados (Wang et al., 2020). Este mismo mecanismo subyace en los procesos adictivos, donde la exposición repetida a ciertos estímulos genera una desregulación dopaminérgica y fija la respuesta a señales ambientales, reduciendo el control voluntario del individuo (Gu et al., 2024; Wang et al., 2020).

Motivación intrínseca y extrínseca

La motivación constituye un elemento clave para comprender la conducta humana, especialmente en contextos de autorregulación y bienestar. Se distingue comúnmente entre motivación intrínseca, que surge del interés y la satisfacción personal asociados a la actividad, y motivación extrínseca, impulsada por recompensas o presiones externas (Deci, Olafsen, & Ryan, 2017). Esta distinción resulta esencial para entender cómo los individuos se

comprometen con comportamientos que favorecen el desarrollo personal y la adaptación emocional.

La teoría de la autodeterminación, ampliamente respaldada en contextos educativos, laborales y de salud, plantea que la motivación intrínseca tiende a ser más sostenible y se asocia con mejores resultados psicológicos, como mayor satisfacción vital y bienestar emocional (Deci et al., 2017). En contraste, la motivación extrínseca puede ser útil para iniciar conductas; sin embargo, cuando predomina sin internalización, puede comprometer la autonomía y la resiliencia.

En el contexto del aprendizaje y la autorregulación, la motivación juega un papel crucial en la capacidad del individuo para planificar, monitorear y ajustar su conducta. Panadero (2017) señala que la autorregulación del aprendizaje integra aspectos motivacionales, emocionales y cognitivos, donde la motivación intrínseca facilita la persistencia y la adaptación ante dificultades, mientras que la motivación extrínseca puede ser un detonante inicial importante, pero con menor impacto a largo plazo.

En el ámbito del aprendizaje y la autorregulación, la motivación resulta esencial para que el individuo pueda planificar, supervisar y ajustar su conducta. Según Panadero (2017), la autorregulación del aprendizaje integra dimensiones motivacionales, emocionales y cognitivas. En este marco, la motivación intrínseca favorece la persistencia y la adaptación ante dificultades, mientras que la motivación extrínseca puede servir como un impulso inicial, aunque su efecto a largo plazo suele ser más limitado.

Bienestar integral: definición y componentes

El bienestar integral se concibe como un estado dinámico y equilibrado que va más allá de la simple ausencia de enfermedad, abarcando dimensiones físicas, emocionales, psicológicas y sociales. Este concepto implica un funcionamiento óptimo, la capacidad de

enfrentar los desafíos cotidianos con resiliencia y la construcción de una vida con sentido y propósito.

Desde una perspectiva contemporánea, el bienestar se concibe como un proceso continuo de adaptación entre los recursos personales y las demandas del entorno. Dodge et al. (2012, actualizado en 2017) proponen que el bienestar se alcanza cuando existe un equilibrio entre las capacidades individuales y las exigencias contextuales. Esta aproximación enfatiza que el bienestar no es un estado fijo, sino una experiencia activa y en constante ajuste.

Según Ruggeri et al. (2020), las evaluaciones de bienestar suelen abordar cuatro dimensiones clave: bienestar hedónico (afectos positivos y satisfacción con la vida), bienestar eudaimónico (funcionamiento psicológico), salud física y felicidad general. Estas dimensiones proporcionan un marco conceptual sólido para definir qué aspectos deben considerarse al evaluar el bienestar integral desde una perspectiva interdisciplinaria..

Por ello, el bienestar integral puede describirse como un constructo que incluye:

- Satisfacción vital y estados emocionales positivos (hedonia).
- Funcionamiento y autorealización personal (eudaimonia).
- Estado físico saludable.
- Felicidad general percibida como conexión con la vida.

Esta comprensión avanzada permite enmarcar el bienestar integral como una meta clave tanto en salud pública como en desarrollo personal.

Relación entre dopamina, motivación y bienestar

Investigaciones recientes han mostrado que la función dopaminérgica no solo se relaciona con la obtención de recompensas, sino también con procesos complejos como el aprendizaje, la toma de decisiones y la regulación emocional, todos ellos componentes esenciales del bienestar integral (Kurniawan et al., 2011). Un equilibrio adecuado en la

señalización de dopamina favorece la motivación intrínseca y la capacidad de mantener un estado emocional positivo, mientras que las alteraciones en este sistema pueden conducir a anhedonia, desmotivación y trastornos del estado de ánimo (Treadway & Zald, 2011).

Desde una perspectiva integradora, la dopamina funciona como un mediador neuroquímico que conecta la motivación con el bienestar subjetivo, modulando la forma en que los individuos perciben y responden a su entorno. Por ejemplo, la teoría del valor predictivo de la dopamina plantea que esta neurotransmisión codifica la expectativa de recompensa, orientando el comportamiento hacia metas significativas y satisfactorias (Schultz, 2016a). De este modo, la dopamina no solo refuerza conductas placenteras, sino que también resulta esencial para la adaptación y la autorregulación emocional, aspectos clave en el desarrollo personal y la salud mental.

Por lo tanto, comprender la interacción entre dopamina, motivación y bienestar proporciona un marco neuropsicológico sólido para el diseño de software orientado a promover la autorreflexión, la regulación emocional y el desarrollo personal.

El journaling y la autorreflexión en la regulación emocional

Definición y beneficios del journaling

El *journaling*, entendido como la práctica sistemática de escribir sobre pensamientos, emociones y experiencias personales, se reconoce ampliamente como una herramienta eficaz de autorreflexión, con efectos positivos sobre la salud mental. Esta técnica favorece el procesamiento emocional y la organización cognitiva de la experiencia interna, promoviendo una mayor autoconciencia y capacidad de regulación afectiva (Sohal et al., 2022).

Diversos estudios han documentado los beneficios del *journaling* tanto en poblaciones clínicas como no clínicas. Una revisión sistemática y metaanálisis recientes, que incluyó 20 estudios cuantitativos, encontró que el *journaling* en sus distintas modalidades se asocia con

reducciones significativas de los síntomas de ansiedad, depresión y estrés, así como con mejoras en la calidad de vida y el bienestar psicológico general (Sohal et al., 2022). Estos hallazgos respaldan su uso como estrategia complementaria en intervenciones de salud mental.

En línea con estos hallazgos, Marković et al. (2020) realizaron un ensayo aleatorizado durante la pandemia de COVID-19, en el que los participantes asignados a una intervención de *journaling* de gratitud, realizada tres veces por semana durante cuatro semanas, mostraron mejoras significativas en afecto positivo, optimismo y satisfacción vital en comparación con un grupo control. Este tipo de evidencia respalda la aplicabilidad del *journaling* en contextos remotos o autoadministrados, sugiriendo que incluso el uso individual de software o aplicaciones de *journaling* puede constituir una herramienta accesible y eficaz para fomentar el bienestar emocional.

Desde una perspectiva neuropsicológica, el *journaling* activa procesos como el affect labeling —la verbalización de estados emocionales internos—, los cuales han demostrado reducir la reactividad de la amígdala y favorecer la regulación emocional de manera implícita (Torre & Lieberman, 2018). Este mecanismo sugiere que el simple acto de nombrar las emociones durante la escritura puede generar efectos neurofisiológicos positivos en la gestión del malestar emocional.

En conjunto, la literatura indica que el *journaling* no solo facilita la expresión emocional, sino que también favorece la integración cognitiva. Es decir, al escribir sobre lo que sentimos y pensamos, logramos estructurar y comprender mejor nuestras experiencias internas, generando coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos. Esto lo convierte en una herramienta valiosa para promover el bienestar psicológico y la autorregulación emocional, tanto en contextos clínicos como no clínicos.

Autorreflexión como herramienta de autorregulación emocional

La autorreflexión, definida como el proceso consciente de examinar y evaluar los propios pensamientos, emociones y comportamientos, es fundamental para la autorregulación emocional y el desarrollo personal. Esta práctica ayuda a identificar patrones internos, reinterpretar experiencias negativas y generar cambios cognitivos que favorecen una gestión emocional más efectiva (Neff & Germer, 2017).

Estudios recientes indican que la autorreflexión se asocia positivamente con indicadores de bienestar, como la resiliencia, la claridad emocional y la autoestima. En un estudio longitudinal con estudiantes universitarios, aquellos con mayores niveles de autoconciencia experimentaron una disminución de los síntomas de ansiedad y depresión después de seis meses, incluso frente a situaciones estresantes (Abdel Hadi & Gharaibeh, 2023).

Desde un enfoque neurocientífico, la autorreflexión activa regiones cerebrales relacionadas con el procesamiento emocional y la metacognición, como la corteza prefrontal medial y el cíngulo anterior. Un estudio de resonancia magnética funcional (fMRI) realizado en sujetos expuestos a estrés evidenció que quienes practicaban autorreflexión mostraban una mayor activación prefrontal y una reducción de la reactividad amigdalal ante estímulos estresantes. Esta disminución de la actividad amigdalal sugiere una menor propensión a reaccionar de manera exagerada frente a estímulos emocionales, ya sean positivos o negativos (Farb et al., 2012), favoreciendo así respuestas emocionales más conscientes y adaptativas.

La combinación de autorreflexión y *journaling* puede potenciar el autoconocimiento y favorecer hábitos emocionales saludables, al facilitar la identificación temprana de emociones negativas y promover estrategias de afrontamiento conscientes. Por ello, incorporar

mecanismos que fomenten la autorreflexión en software de desarrollo personal puede contribuir de manera significativa a la regulación emocional y al bienestar integral.

Evidencia científica sobre la efectividad del journaling y la autorreflexión

Las investigaciones más recientes ofrecen evidencia sólida sobre el impacto psicológico del *journaling* y la autorreflexión. Por ejemplo, un meta-análisis de ensayos controlados indica que alrededor del 68 % de los estudios muestran mejoras significativas en síntomas de ansiedad, depresión y estrés postraumático tras intervenciones de escritura expresiva o de gratitud (Sohal et al., 2022). Este resultado sustenta su utilidad como recurso de salud mental accesible y escalable.

En un ensayo clínico con pacientes médicos, la práctica de *positive affect journaling* (PAJ) aplicada en formato digital durante un periodo de 12 semanas produjo una reducción significativa del malestar psicológico y un aumento en los indicadores de calidad de vida. Estos resultados evidencian la viabilidad del PAJ como intervención digital en poblaciones que presentan síntomas de ansiedad (Bower et al., 2018).

Además, un ensayo controlado aleatorizado realizado por Crane et al. (2023) comparó dos modalidades de escritura: una centrada en experiencias personales de afrontamiento exitoso y otra de carácter más descriptivo y objetivo. Los resultados indicaron que la escritura autorreflexiva, enfocada en las propias estrategias de superación, produjo un incremento más sostenido en los niveles de resiliencia de los participantes.

En conjunto, la evidencia sugiere que el *journaling* y la autorreflexión no solo resultan eficaces para reducir síntomas emocionales adversos, sino que también favorecen el desarrollo de recursos psicológicos positivos, como la resiliencia, la regulación emocional y una mayor percepción de bienestar.

Modelos y métodos comprobados en el bienestar y regulación emocional

Método Minnesota en el tratamiento de adicciones

El Método Minnesota es un enfoque integral para tratar las adicciones que combina atención profesional, apoyo mutuo entre personas con experiencias similares, educación psicoemocional, implicación de la familia y la participación activa en una comunidad terapéutica. Este modelo destaca la importancia del autoconocimiento emocional guiado, desarrollado dentro de un entorno estructurado y con un fuerte sentido de comunidad (Anderson, McGovern, & DuPont, 1999).

Aunque el tratamiento se basa principalmente en sesiones grupales, también integra prácticas individuales de introspección, similares a un *journaling* guiado. Estas prácticas incluyen ejercicios escritos diseñados para reconocer emociones, pensamientos y situaciones que pueden desencadenar el consumo, lo que fomenta una autorreflexión profunda y una regulación emocional más consciente.

La efectividad del modelo está bien documentada: Un estudio realizado en Irlanda sobre un programa residencial basado en el Método Minnesota reportó que el 66,7 % de los participantes mantenía la abstinencia seis meses después del alta, lo que refleja resultados clínicos consistentes (Martín, O'Donoghue, & Keough, 2018).

La dimensión introspectiva y escrita del Método Minnesota lo posiciona como un referente útil para el diseño de software orientado al desarrollo personal. La combinación de apoyo grupal y espacios de reflexión guiada ofrece un marco metodológico adaptable a entornos digitales que busquen fomentar la autorregulación emocional y el bienestar integral.

Otros modelos relevantes para la regulación emocional

Además del Método Minnesota, otros modelos terapéuticos basados en evidencia han demostrado eficacia en el desarrollo de la regulación emocional. Entre ellos, la terapia

dialéctico-conductual (DBT) destaca por integrar elementos de la terapia cognitivo-conductual con prácticas de aceptación y atención plena. Este enfoque organiza su intervención en torno a cuatro habilidades fundamentales: regulación emocional, tolerancia al malestar, eficacia interpersonal y *mindfulness* (Robins & Chapman, 2004).

Desde una perspectiva neurobiológica, se ha comprobado que la DBT reduce de forma significativa la activación de la amígdala, una región clave en el manejo de emociones intensas y conductas impulsivas (Schmitt et al., 2016; Iskríc & Barkley-Levenson, 2021). Esta reducción se acompaña de una mayor conectividad funcional con la corteza prefrontal dorsolateral, área del cerebro relacionada con funciones ejecutivas y regulación emocional. Gracias a este cambio, la persona puede ejercer un control más consciente sobre reacciones emocionales automáticas, lo que facilita el uso de estrategias de afrontamiento más adaptativas y disminuye la impulsividad.

Otro enfoque respaldado por la evidencia es el reentrenamiento cognitivo mediante *reappraisal* (reencuadre), que consiste en reinterpretar mentalmente una situación estresante para reducir su impacto emocional. Un meta-análisis de estudios de neuroimagen muestra que esta estrategia activa de forma constante regiones frontales relacionadas con el control ejecutivo, como la corteza prefrontal, y disminuye la activación de la amígdala (Kohn et al., 2014), favoreciendo así un procesamiento más racional y equilibrado de las experiencias emocionales.

Finalmente, la meditación plena (*mindfulness*) ha sido ampliamente estudiada por su impacto positivo en la regulación emocional. Un metaanálisis evidenció que la práctica continuada de *mindfulness* se asocia con un aumento de la actividad en la corteza prefrontal y una menor reactividad de la amígdala frente a estímulos negativos (Tang, Hölzel, & Posner, 2015). Esta reorganización funcional entre el sistema límbico y las áreas prefrontales

favorece un manejo emocional más estable y eficiente, incluso sin la presencia de una intervención clínica tradicional.

Estos modelos —DBT, *reappraisal* y *mindfulness*— aportan perspectivas complementarias y con respaldo científico sobre la autorregulación emocional. Integrar sus principios en software de desarrollo personal permitiría diseñar experiencias que fomenten la reflexión profunda y el desarrollo gradual de habilidades emocionales, favoreciendo cambios duraderos en el bienestar del usuario.

Pilares esenciales para la construcción del bienestar integral

En línea con lo desarrollado en el apartado “Bienestar integral: definición y componentes”, donde se describieron sus principales dimensiones, este segmento profundiza en los pilares esenciales que sostienen su construcción y mantenimiento en la vida cotidiana.

El bienestar integral no se sostiene en un único elemento, sino en la interacción dinámica de distintos ámbitos de la vida que se potencian mutuamente. Entre ellos, se incluyen la salud física, las relaciones interpersonales significativas, el sentido de propósito, el desarrollo personal y la estabilidad emocional, considerados pilares clave para una vida plena (Weziak-Bialowolska et al., 2022). Esta perspectiva holística plantea que el bienestar duradero emerge cuando las diferentes necesidades humanas se satisfacen de forma equilibrada y en coherencia con los valores personales.

En primer lugar, la salud física se reconoce como un predictor esencial del bienestar subjetivo. La práctica regular de ejercicio, el descanso reparador y una alimentación equilibrada no solo fortalecen el organismo, sino que también contribuyen a estabilizar el estado de ánimo y a mejorar la percepción general de calidad de vida (Lee et al., 2012). Estos hábitos influyen de manera directa en la capacidad para manejar el estrés, mantener niveles óptimos de energía a lo largo del día y conservar una disposición vital positiva.

En segundo lugar, la seguridad financiera constituye un pilar fundamental del bienestar integral. La inseguridad económica se asocia de manera consistente con un mayor riesgo de malestar psicológico, incluyendo ansiedad, depresión y menor calidad de vida general (Waterall, Newland & Murphy, 2022), lo que evidencia que la falta de recursos económicos es un factor de vulnerabilidad para la salud mental y emocional diaria. Por el contrario, estudios sobre ingresos más elevados indican que, aunque un mayor nivel de ingresos se vincula con una mayor satisfacción general con la vida, no necesariamente se traduce en mejoras del bienestar emocional momentáneo (Killingsworth, Kahneman & Mellers, 2023). Esta distinción entre satisfacción global y experiencia afectiva inmediata explica por qué el dinero puede aumentar la percepción de logro y éxito sin garantizar emociones más positivas día a día.

En tercer lugar, las relaciones interpersonales positivas, tanto familiares como sociales, constituyen una fuente fundamental de apoyo emocional y de sentido de pertenencia. La calidad de estas conexiones se ha identificado como un predictor sólido de la satisfacción vital, incluso por encima del éxito económico o profesional (Holt-Lunstad, 2021). Los vínculos afectivos proporcionan contención, validación y oportunidades de crecimiento interpersonal, reforzando simultáneamente la resiliencia psicológica y la capacidad de afrontar los retos cotidianos con mayor estabilidad emocional.

Por otra parte, el sentido de propósito y la autorrealización constituyen dimensiones centrales del bienestar eudaimónico (Ryff & Singer, 2008; Martela & Steger, 2016). Contar con una misión o un objetivo vital no solo orienta la toma de decisiones personales, sino que también fortalece la resiliencia y potencia la satisfacción a largo plazo, al proporcionar un marco claro de significado frente a los desafíos cotidianos.

Además, diversos estudios han mostrado que cultivar la espiritualidad —ya sea en un contexto religioso o secular— puede aportar una mayor sensación de propósito, paz interior y orientación ética (VanderWeele, 2017).

De manera similar, la participación en pasatiempos y actividades creativas facilita la experiencia de estados de flujo, potencia la motivación intrínseca y favorece la expresión emocional, aspectos fundamentales para mantener un bienestar psicológico sostenible a lo largo del tiempo (Loveday et al., 2017).

Finalmente, la integración consciente de estas dimensiones —a través de la autorregulación emocional, el autoconocimiento y la adopción de hábitos saludables— posibilita mantener un equilibrio dinámico entre los recursos personales y las demandas del entorno, promoviendo así el desarrollo de un bienestar integral y sostenido en el tiempo.

Hábitos que deterioran la motivación y el bienestar integral

Adicciones digitales: uso excesivo de dispositivos y redes sociales

El uso excesivo y poco regulado de dispositivos digitales y plataformas de redes sociales se ha conceptualizado como una forma emergente de adicción conductual, con implicaciones notables para la salud mental, la regulación emocional y la motivación intrínseca (Perakslis & Quintana, 2023). Este fenómeno se manifiesta a través de una pérdida progresiva de control, conductas compulsivas y consecuencias adversas en ámbitos personales, sociales y laborales (Ergün et al., 2025; Jahagirdar et al., 2024). En adultos jóvenes y profesionales, el uso problemático de redes sociales se ha asociado de manera consistente con un aumento de síntomas de ansiedad, depresión y estrés crónico, evidenciando su impacto psicológico especialmente en contextos de alta demanda cognitiva y emocional.

Entre adolescentes y jóvenes deportistas, el uso problemático de redes sociales tiende a intensificar las emociones negativas, en gran medida debido a comparaciones corporales constantes y al deterioro del sueño (Lin et al., 2025). Estudios longitudinales sólidos muestran que la presencia de patrones adictivos —más allá del tiempo total frente a la pantalla— predice un deterioro del bienestar psicológico, incluyendo ideación suicida, especialmente cuando afecta el descanso, las relaciones interpersonales o el rendimiento académico (Xiao et al., 2025).

Desde un enfoque teórico, estos comportamientos se alinean con los criterios clásicos que caracterizan una adicción: la prominencia que adquiere en la vida diaria (saliencia), las alteraciones en el estado de ánimo, la necesidad de incrementar la frecuencia o intensidad de uso (tolerancia), la aparición de síntomas al reducir o interrumpir la conducta (abstinencia), los conflictos personales o sociales que provoca, y las recaídas a pesar de sus consecuencias negativas (Griffiths, 2005, citado en estudios recientes).

Adicción a la pornografía y sobreexposición a estímulos sexuales

Estudios neurocientíficos recientes sugieren que el consumo frecuente de pornografía puede inducir modificaciones en la estructura cerebral. Se ha observado, por ejemplo, una disminución del volumen del cuerpo estriado (caudado y putamen) y una reducción de la conectividad funcional entre el caudado derecho y la corteza prefrontal dorsolateral (Kühn & Gallinat, 2014).

Además, el uso problemático de la pornografía se relaciona con una mayor prevalencia de síntomas depresivos e ideación suicida. En una muestra de estudiantes universitarios en Estados Unidos, el 6,2 % cumplía los criterios de adicción a la pornografía, y estos casos presentaban razones de probabilidades (odds ratios) significativamente mayores para depresión (OR \approx 1,9) e ideación suicida (OR \approx 2,3) (Lewczuk et al., 2024).

Desde una perspectiva funcional, el consumo elevado de pornografía se ha relacionado con un incremento de la conectividad en regiones sensoriales y motoras asociadas a la excitación sexual, así como en áreas prefrontales implicadas en la regulación cognitiva. Los individuos con consumo elevado mostraron mayor activación parasimpática, aumento del nivel de excitación sexual (arousal) y un deterioro cognitivo transitorio en tareas ejecutivas, como la prueba Stroop, lo que sugiere posibles efectos adversos sobre las funciones ejecutivas a corto plazo (Shu et al., 2025).

Relaciones tóxicas: amistad, pareja o entorno familiar

Las relaciones interpersonales que presentan patrones de abuso, manipulación o violencia pueden considerarse tóxicas, ya que generan impactos negativos sobre el bienestar psicológico y social.

En el ámbito de la amistad, Dryburgh et al. (2024) proponen un marco para evaluar la victimización en las relaciones amistosas durante la adolescencia. Los hallazgos indican que las interacciones hostiles, el aislamiento social y la invalidación emocional pueden provocar efectos emocionales duraderos, afectando de manera negativa la autoestima y la salud mental de los adolescentes.

En un plano más amplio, la pertenencia a grupos sociales con dinámicas nocivas puede aumentar el riesgo de problemas psicológicos y conductuales. Coid et al. (2013) indican que la participación en bandas o colectivos violentos se asocia con una mayor incidencia de trastornos psiquiátricos, incluidos trastornos de ansiedad, depresión y conductas antisociales, lo que evidencia la influencia significativa del contexto grupal sobre la estabilidad emocional y el desarrollo psicosocial. Asimismo, las amistades centradas en el consumo de sustancias constituyen un factor de riesgo elevado para la aparición de patrones adictivos. Un estudio longitudinal con adolescentes británicos realizado por Glaser, Shelton y

van den Bree (2010) mostró que el consumo de sustancias por parte de amigos cercanos predice de manera significativa el uso propio, lo que refuerza la idea de que el contexto relacional y la proximidad social actúan como potentes determinantes de la salud mental y psicobiológica.

En el ámbito de las relaciones de pareja, Ford-Gilboe et al. (2023) realizaron un análisis longitudinal sobre la evolución de síntomas depresivos, de estrés postraumático y de dolor crónico en mujeres que habían finalizado relaciones caracterizadas por comportamientos abusivos. Los hallazgos evidenciaron que una mayor gravedad de la violencia predice trayectorias más negativas de salud mental incluso después de la separación, lo que subraya el impacto prolongado de estas dinámicas en el bienestar psicológico y físico de las personas afectadas.

En el ámbito familiar, tanto durante la infancia como en la etapa adulta, la presencia de dinámicas disfuncionales puede favorecer la aparición y perpetuación de ciclos de malestar emocional. Thomas et al. (2017) señalan que las relaciones familiares caracterizadas por el apoyo y la comunicación efectiva se asocian positivamente con una mejor salud física y psicológica, mientras que los vínculos conflictivos o emocionalmente distantes constituyen un factor de riesgo para el deterioro del bienestar. De manera complementaria, Racionero-Plaza et al. (2020) evidencian que, en contextos donde se normalizan conductas perjudiciales —como el consumo problemático de sustancias o la violencia intrafamiliar—, aumenta la probabilidad de desarrollar trastornos mentales y adicciones. Estos hallazgos refuerzan la importancia de implementar intervenciones tempranas orientadas a fortalecer las redes de apoyo y fomentar interacciones familiares saludables.

Videojuegos, apuestas y otras conductas de escape

Las conductas de evasión, como el uso excesivo de videojuegos o la participación en apuestas, han sido vinculadas de manera consistente con un deterioro de la motivación y del bienestar global. En el caso particular de los videojuegos, Sun, Sun y Ye (2023) señalan que la adicción a los juegos en línea se asocia con una disminución del compromiso conductual, emocional y cognitivo hacia actividades académicas, lo que repercute negativamente en la motivación para alcanzar objetivos relevantes, como el rendimiento y éxito escolar. Este patrón de comportamiento refleja cómo el tiempo y la energía invertidos en la actividad lúdica desplazan recursos psicológicos esenciales para el desarrollo personal y la integración social.

En el contexto de las apuestas, Alaba-Ekpo, Caudwell y Flack (2024) señalan que la motivación para apostar como medio de escape emocional se relaciona de manera significativa con la persistencia de comportamientos de juego problemáticos. Incluso al controlar otras variables, la búsqueda de evasión emocional continúa siendo un predictor clave del mantenimiento y empeoramiento de estas conductas, lo que sugiere que las apuestas funcionan como estrategias para eludir estados emocionales negativos.

Jouhki, Savolainen, Hagfors, Vuorinen y Oksanen (2024) evidencian que la frustración de necesidades básicas, como la autonomía y la competencia, se vincula con conductas de evasión, las cuales a su vez predicen problemas relacionados con el juego y las apuestas. Estos hallazgos sugieren que la carencia de bienestar psicológico actúa como un detonante de comportamientos escapistas, empleados como mecanismos de afrontamiento a pesar de sus consecuencias negativas.

En conjunto, estos hallazgos indican que los videojuegos, las apuestas y otras conductas de evasión pueden afectar negativamente la motivación intrínseca y el bienestar

integral. Esta evidencia resalta la importancia de desarrollar estrategias preventivas e intervenciones que aborden de manera simultánea las causas emocionales y conductuales subyacentes a estos patrones de comportamiento.

Consumo de sustancias (alcohol, drogas, etc.)

El consumo de sustancias, como el alcohol y otras drogas, se ha relacionado con un deterioro notable de la motivación y del bienestar integral. Hutton, McDonald y McDonald (2023), en su revisión integrativa sobre el consumo recreativo de drogas en adultos emergentes en contextos sociales, destacan que, aunque inicialmente este comportamiento puede estar motivado por la búsqueda de placer o la socialización, a medio y largo plazo tiende a reducir la motivación hacia actividades no vinculadas con el consumo, afectando de manera negativa el funcionamiento psicológico y social.

Por otro lado, Robinson y Berridge (2008) proponen la teoría de la sensibilización de incentivos en el ámbito de la adicción, la cual plantea que el consumo repetido de drogas modifica los mecanismos cerebrales de motivación, aumentando la relevancia de los estímulos asociados a la sustancia y reduciendo el interés por otras actividades. Esta alteración neurobiológica provoca que la persona priorice el consumo sobre otras metas personales, repercutiendo de forma negativa en su bienestar integral y en su calidad de vida.

Impacto de estos hábitos en la dopamina, la motivación y la salud mental

Los hábitos nocivos analizados —desde las adicciones digitales y la sobreexposición a estímulos sexuales, hasta las relaciones tóxicas, las conductas de evasión como el juego o las apuestas, y el consumo de sustancias— comparten un rasgo común: su capacidad para deteriorar de forma progresiva la motivación y el bienestar integral. En conjunto, estas conductas alteran el equilibrio emocional, debilitan la disciplina y desplazan el enfoque de metas a largo plazo hacia gratificaciones inmediatas. Este patrón fomenta una dependencia

creciente de estímulos externos y limita la capacidad de obtener satisfacción a partir de actividades constructivas, generando un ciclo de desgaste que obstaculiza el desarrollo personal, la autorrealización y la construcción de una vida coherente con los propios valores.

Aplicación al diseño de software para el desarrollo personal

Principios neuropsicológicos para el diseño de software

El diseño de software orientado al desarrollo personal requiere una comprensión sólida de los fundamentos neuropsicológicos que sostienen la regulación emocional, la motivación y la autorregulación. En este sentido, el sistema dopaminérgico desempeña un papel clave en los procesos motivacionales y en el aprendizaje adaptativo, ya que modula la conducta a través de mecanismos de predicción y recompensa (Schultz, 2016b). Asimismo, la práctica de la atención plena o *mindfulness* genera cambios en las redes neuronales implicadas en la regulación emocional y en la capacidad de mantener la atención de forma sostenida (Tang, Hölzel & Posner, 2015).

La teoría de la autodeterminación plantea que la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas —autonomía, competencia y relación— resulta fundamental para favorecer una motivación intrínseca sólida y sostenida (Ryan & Deci, 2017). De manera complementaria, la interacción dinámica entre procesos cognitivos y emocionales se considera esencial para facilitar la autorregulación y favorecer cambios conductuales duraderos (Slovak et al., 2022).

Desde la perspectiva del diseño, estos principios neuropsicológicos sirven como guía para desarrollar experiencias digitales que promuevan la autorreflexión, la regulación emocional y la motivación intrínseca. La incorporación de una estructura modular, inspirada en enfoques terapéuticos, facilita la organización gradual del contenido y puede fortalecer la percepción de autoeficacia. Del mismo modo, la personalización y el feedback adaptativo

permiten ajustar las intervenciones al contexto y a las necesidades específicas del usuario, lo que optimiza tanto la adherencia como el compromiso (Nahum-Shani et al., 2018; Schueller, Aguilera & Mohr, 2017).

Finalmente, el diseño de las interfaces debe procurar minimizar la carga cognitiva y facilitar la navegación, ofreciendo una experiencia intuitiva que refuerce la percepción de control y progreso, elementos fundamentales para sostener la motivación y el bienestar (Clark, Nguyen & Sweller, 2006; Ryan & Deci, 2017).

Funcionalidades basadas en principios y métodos comprobados

Para que una aplicación orientada al desarrollo personal resulte verdaderamente eficaz, es necesario que incorpore funcionalidades diseñadas para fomentar la autorreflexión, la regulación emocional y la motivación, respaldadas por la evidencia científica más reciente.

Los diarios permiten reflexionar sobre las experiencias cotidianas y elaborar de manera consciente las emociones y conductas asociadas. Según Sohal et al. (2022), la escritura expresiva contribuye a mejorar la regulación emocional y el bienestar, al facilitar un procesamiento consciente de las vivencias afectivas.

Permitir que el usuario identifique y nombre sus emociones constituye una estrategia validada para modular la respuesta afectiva. Bower et al. (2018) señalan que el etiquetado emocional activa redes cerebrales relacionadas con la regulación emocional y disminuye la activación de áreas asociadas al estrés, favoreciendo así la autorregulación.

Las meditaciones guiadas incluidas en aplicaciones digitales pueden favorecer la atención y la regulación emocional. Tang, Hölzel y Posner (2015) documentan que la práctica de *mindfulness* genera cambios positivos en las redes neuronales implicadas en estos procesos, mejorando la capacidad de concentración y gestión del estrés.

Los sistemas que ajustan la retroalimentación y las actividades según cómo responde cada usuario ayudan a aumentar la motivación interna y a que continúe usando la aplicación. Personalizar estas funciones refuerza la sensación de competencia y autonomía, lo que mantiene el interés y el compromiso a largo plazo.

Organizar el contenido en módulos o etapas facilita el aprendizaje y la consolidación de habilidades, mejorando la autoeficacia y el compromiso.

Las intervenciones ecológicas momentáneas (EMI) y las adaptativas en tiempo real (JITAI) brindan apoyo en momentos críticos a través de notificaciones y recomendaciones ajustadas al contexto. Este enfoque favorece la adherencia y contribuye a una mejor regulación emocional (Bower et al., 2018).

Ejemplos o casos de estudio relevantes

Numerosas aplicaciones orientadas al desarrollo personal han demostrado eficacia en promover el bienestar integral.

Aplicaciones como Headspace y Calm se destacan por su eficacia comprobada en la reducción del estrés y la ansiedad. Estas plataformas ofrecen meditaciones guiadas y ejercicios de atención plena que promueven la neuroplasticidad en las redes cerebrales relacionadas con la regulación emocional y la atención sostenida.

En el área de diarios emocionales y *journaling*, aplicaciones como Moodnotes y Day One destacan por fomentar el etiquetado emocional y la reflexión sobre los pensamientos. Estas herramientas permiten a los usuarios registrar y procesar sus emociones, favoreciendo una mayor conciencia emocional y una gestión más efectiva del estrés y la ansiedad.

Otras apps como Happify integran técnicas basadas en psicología positiva para fomentar emociones positivas y resiliencia. MyLife Meditation ofrece meditaciones

personalizadas según el estado emocional del usuario, utilizando feedback adaptativo para mejorar la adherencia y efectividad de la intervención.

Conclusiones

En esta revisión narrativa, de carácter teórico y enfoque interdisciplinario, se propone un marco neuropsicológico destinado al diseño de software para el desarrollo personal. Se analizan hallazgos sobre el papel de la dopamina, la autorreflexión y los distintos componentes del bienestar integral, con la finalidad de identificar funcionalidades que puedan fomentar de manera efectiva el bienestar de los usuarios.

La evidencia revisada indica que comprender los mecanismos dopaminérgicos resulta fundamental para el diseño de aplicaciones efectivas, dado que este neurotransmisor actúa como mediador neurobiológico al codificar las expectativas y estimular la motivación hacia metas con un significado personal.

Asimismo, se resalta la importancia de promover una motivación intrínseca sostenible, evitando la dependencia de refuerzos externos que puedan derivar en patrones adictivos, semejantes a los observados en el uso problemático de la tecnología digital.

De igual forma, se confirma la eficacia del *journaling* y la autorreflexión como estrategias de regulación emocional, respaldadas por investigaciones que evidencian su capacidad para disminuir síntomas de ansiedad, depresión y estrés, así como para activar mecanismos neurobiológicos específicos. Entre estas estrategias, el affect labeling destaca por su capacidad para modular la reactividad de la amígdala y potenciar las funciones ejecutivas del lóbulo prefrontal.

El análisis de hábitos que influyen en la motivación y el bienestar integral revela patrones comunes en conductas problemáticas, como las adicciones digitales, la sobreexposición a estímulos sexuales, las relaciones tóxicas y las conductas de escape. Este tipo de conductas puede alterar el sistema dopaminérgico y afectar la capacidad de

autorregulación emocional, comprometiendo la gestión efectiva de las emociones y la consecución de metas personales.

Por último, la integración de modelos terapéuticos validados —como el Método Minnesota y la terapia dialéctico-conductual— proporciona marcos metodológicos que pueden adaptarse al entorno digital mediante estructuras modulares y prácticas de autorreflexión guiada. La evidencia respalda el desarrollo de aplicaciones que incorporen *journaling* personalizado, etiquetado emocional, meditaciones guiadas adaptativas e intervenciones contextuales en tiempo real. Cuando estas herramientas se diseñan siguiendo principios que minimizan la carga cognitiva y refuerzan la percepción de control y progreso, pueden favorecer la promoción de una vida más equilibrada, plena y significativa.

Implicaciones prácticas para desarrolladores

Los hallazgos de esta revisión sugieren que el software de desarrollo personal debe:

- Incorporar mecanismos que favorezcan la motivación intrínseca y eviten el uso excesivo de recompensas externas.
- Incluir herramientas como *journaling* estructurado, etiquetado emocional y meditaciones guiadas adaptativas.
- Utilizar principios de neuroergonomía para reducir la carga cognitiva y facilitar la interacción intuitiva.
- Integrar sistemas de retroalimentación que refuercen el progreso percibido por el usuario sin inducir dependencia.
- Adaptar modelos terapéuticos validados a formatos digitales modulares y personalizables.

En síntesis, el diseño de software orientado al desarrollo personal debe sustentarse en evidencia científica sólida y centrarse en promover la salud mental, el bienestar integral y el desarrollo personal de manera sostenible, favoreciendo una vida plena y equilibrada.

Conflictos de interés

El autor declara no tener conflictos de interés relacionados con este estudio. Aunque los hallazgos podrían servir como base para el desarrollo futuro de aplicaciones de crecimiento personal, no se ha recibido financiación externa ni existen intereses económicos o personales que puedan haber influido en la objetividad del trabajo.

Financiación

Este estudio no recibió financiación externa.

Contribuciones del autor

El autor fue responsable de la conceptualización, revisión bibliográfica, redacción, análisis y edición del manuscrito.

Disponibilidad de datos

Este artículo constituye una revisión narrativa de la literatura; no se generaron datos primarios ni se realizaron experimentos con sujetos humanos o animales. La información presentada se basa en el análisis crítico y la síntesis de estudios previos, teorías y modelos conceptuales relevantes. Dado que se trata de un trabajo teórico, no existen conjuntos de datos adicionales disponibles para su consulta. Los lectores interesados pueden remitirse a las referencias incluidas para profundizar en la información original.

Descargo de responsabilidad

Las aplicaciones o herramientas mencionadas se citan únicamente con fines ilustrativos. El autor no recibe compensación por su inclusión y no se responsabiliza de su funcionamiento o de los resultados derivados de su uso.

Referencias

- Abdel Hadi, S. A., & Gharaibeh, M. (2023). The role of self-awareness in predicting the level of emotional regulation difficulties among faculty members. *Emerging Science Journal*, 7(4), 1274–1293. <https://doi.org/10.28991/ESJ-2023-07-04-017>
- Anderson, D. J., McGovern, J. P., & DuPont, R. L. (1999). The origins of the Minnesota model of addiction treatment—A first person account. *Journal of Addictive Diseases*, 18(1), 107–114. https://doi.org/10.1300/J069v18n01_10
- Alaba-Ekpo, O., Caudwell, K. M., & Flack, M. (2024). Examining the strength of the association between problem gambling and gambling to escape: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Mental Health and Addiction*. <https://doi.org/10.1007/s11469-024-01354-5>
- Bower, J. E., Crosswell, A. D., Stanton, A. L., Crespi, C. M., Winston, M. L., Arevalo, J. M. G., Ma, J., Cole, S. W., & Ganz, P. A. (2018). Online positive affect journaling in the improvement of mental distress and well-being in general medical patients with elevated anxiety symptoms: A preliminary randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, 5(4), e11290. <https://doi.org/10.2196/11290>
- Chen, Y., Weziak-Bialowolska, D., Lee, M.T. et al. Longitudinal associations between domains of flourishing. *Sci Rep* 12, 2740 (2022). <https://doi.org/10.1038/s41598-022-06626-5>
- Clark, R. C., Nguyen, F., & Sweller, J. (2006). *Efficiency in learning: Evidence-based guidelines to manage cognitive load*. Wiley.
- Coid, J. W., Ullrich, S., Keers, R., Bebbington, P., De Stavola, B. L., Kallis, C., Yang, M., Reiss, D., Jenkins, R., & Donnelly, P. (2013). Gang membership, violence, and

- psychiatric morbidity. *American Journal of Psychiatry*, 170(9), 985–993.
<https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2013.12091188>
- Crane, M. F., Boga, D., Karin, E., Gucciardi, D. F., Rapport, F., & Callen, F. (2023). A randomized controlled trial of self-reflective writing focused on successful and unsuccessful coping experiences on resilience. *Stress and Health*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1002/smi.3311>
- Deci, E. L., Olafsen, A. H., & Ryan, R. M. (2017). Self-determination theory in work organizations: The state of a science. *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior*, 4, 19–43. <https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032516-113108>
- Dodge, R., Daly, A., Huyton, J., & Sanders, L. (2012). The challenge of defining wellbeing. *International Journal of Wellbeing*, 2(3), 222–235. <https://doi.org/10.5502/ijw.v2i3.4>
- Dryburgh, N. S. J., Martin-Storey, A., Craig, W. M., Holfeld, B., & Dirks, M. A. (2024). Quantifying Toxic Friendship: A Preliminary Investigation of a Measure of Victimization in the Friendships of Adolescents. *Journal of Interpersonal Violence*, 40(7-8), 1800-1823. <https://doi.org/10.1177/08862605241265418>
- Ergün, N., Özkan, Z., & Griffiths, M. D. (2025). Social media addiction and poor mental health: Examining the mediating roles of internet addiction and phubbing. *Psychological Reports*, 128(2), 723–743. <https://doi.org/10.1177/00332941231166609>
- Farb, N. A., Anderson, A. K., & Segal, Z. V. (2012). The mindful brain and emotion regulation in mood disorders. *Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie*, 57(2), 70–77. <https://doi.org/10.1177/070674371205700203>
- Ford-Gilboe, M., Wuest, J., Varcoe, C., Wathen, C. N., Noh, M., Hammerton, J., & MacMillan, H. (2023). Trajectories of depression, post-traumatic stress, and chronic

pain among women who have separated from an abusive partner: A longitudinal analysis. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(5-6), NP2593–NP2620.

<https://doi.org/10.1177/08862605221090595>

Glaser, B., Shelton, K. H., & van den Bree, M. B. M. (2010). The moderating role of close friends in the relationship between conduct problems and adolescent substance use. *Journal of Adolescent Health*, 47(1), 35–42.

<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2009.12.022>

Griffiths, M. D. (2005). A "components" model of addiction within a biopsychosocial framework. *Journal of Substance Use*, 10(4), 191–197.

<https://doi.org/10.1080/14659890500114359>

Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781>

Gu, C., Geng, Y.-C., & Zhu, L.-N. (2024). Dysregulation of dopamine neurotransmission in drug addicts: Implications for criminal behavior and corrective interventions.

Frontiers in Psychiatry, 15, 1434083. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2024.1434083>

Holt-Lunstad, J. (2021). The major health implications of social connection. *Current Directions in Psychological Science*, 30(3), 251–259.

<https://doi.org/10.1177/0963721421999630>

Huberty, J., Green, J., Puzia, M., Stecher, C., & Leiferman, J. (2019). Efficacy of the Calm app on sleep, stress, and mindfulness among college students: Randomized controlled trial. *JMIR mHealth and uHealth*, 7(6), e14273. <https://doi.org/10.2196/14273>

Hutton, J., McDonald, K., & McDonald, R. (2023). Motivational characteristics of recreational drug use among emerging adults in social settings: An integrative

literature review. *Frontiers in Public Health*, *11*, 1235387.

<https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1235387>

Iskric, A., & Barkley-Levenson, E. (2021). Neural changes in borderline personality disorder after dialectical behavior therapy – A review. *Frontiers in Psychiatry*, *12*, 772081.

<https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.772081>

Jahagirdar, V., Sequeira, L. A., Kinattungal, N., Mathew, L., Pramod, V. G., & Simon, E. N. (2024). Assessment of the impact of social media addiction on psychosocial behaviour like depression, stress, and anxiety in working professionals. *BMC Psychology*, *12*,

352. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-01850-2>

Jaiswal, S., Raj, U., Tiwari, R., & Rai, A. (2024). Design and Implementation of a Brief Digital Mindfulness and Compassion Training App for Health Care Professionals: Cluster Randomized Controlled Trial. *JMIR Mental Health*, *11*, e49467.

<https://doi.org/10.2196/49467>

Jouhki, H., Savolainen, I., Hagfors, H., Vuorinen, I., & Oksanen, A. (2024). What are escapists made of, and what does it have to do with excessive gambling and gaming? *Addictive Behaviors*, *136*, Article 107456. [https://doi.org/10.1007/s11469-024-01394-](https://doi.org/10.1007/s11469-024-01394-x)

[x](https://doi.org/10.1007/s11469-024-01394-x)

Killingsworth, M. A., Kahneman, D., & Mellers, B. (2023). Income and emotional well-being: A conflict resolved. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, *120*(10), e2208661120.

<https://doi.org/10.1073/pnas.2208661120>

Kohn, N., Eickhoff, S. B., Scheller, M., Laird, A. R., Fox, P. T., & Habel, U. (2014). Neural network of cognitive emotion regulation—An ALE meta-analysis and MACM analysis. *NeuroImage*, *87*, 345–355. <https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2013.11.001>

- Kross, E., & Ayduk, Ö. (2017). Self-distancing: Theory, research, and current directions. In J. M. Olson (Ed.), *Advances in experimental social psychology* (Vol. 55, pp. 81–136). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2016.10.002>
- Kühn, S., & Gallinat, J. (2014). Brain structure and functional connectivity associated with pornography consumption: The brain on porn. *JAMA Psychiatry*, *71*(7), 827–834. <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2014.93>
- Kurniawan, I. T., Guitart-Masip, M., & Dolan, R. J. (2011). Dopamine and effort-based decision making. *Frontiers in neuroscience*, *5*, 81. <https://doi.org/10.3389/fnins.2011.00081>
- Lee, I.-M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., & Katzmarzyk, P. T. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: An analysis of burden of disease and life expectancy. *The Lancet*, *380*(9838), 219–229. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(12\)61031-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(12)61031-9)
- Lewczuk, K., Gola, M., Potenza, M. N., & Kraus, S. W. (2024). Problematic pornography use, mental health, and suicidality among young adults: An international sample of university students. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *21*(9), 1228. <https://doi.org/10.3390/ijerph21091228>
- Lin, W., Cen, Z., & Chen, Y. (2025). The impact of social media addiction on the negative emotions of adolescent athletes: The mediating role of physical appearance comparisons and sleep. *Frontiers in Public Health*, *12*, 1452769. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1452769>
- Lindsay, E. K., Young, S., Smyth, J. M., Brown, K. W., Creswell, J. D., & McBeth, J. (2018). Mindfulness training reduces loneliness and increases social contact in a randomized

- controlled trial. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(44), 10912–10917. <https://doi.org/10.1073/pnas.1813588116>
- Loveday, P. M., Lovell, G. P., & Jones, C. M. (2017). The importance of leisure and the psychological mechanisms involved in living a good life: A content analysis of best-possible-selves texts. *The Journal of Positive Psychology*, 13(1), 18–28. <https://doi.org/10.1080/17439760.2017.1374441>
- Mak, W. W. S., Tong, A. C. Y., Yip, S. Y. C., Lui, W. W. S., & Chio, F. H. N. (2018). Efficacy and Moderation of Mobile App-Based Programs for Mindfulness-Based Training, Self-Compassion Training, and Cognitive Behavioral Psychoeducation on Mental Health: Randomized Controlled Noninferiority Trial *JMIR Mental Health*, 5(4), e60. <https://doi.org/10.2196/mental.8597>
- Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. *The Journal of Positive Psychology*, 11(5), 531–545. <https://doi.org/10.1080/17439760.2015.1137623>
- Martín, P., O'Donoghue, B., & Keough, S. (2018). Effectiveness of a national 'Minnesota Model' based residential treatment programme for alcohol dependence in Ireland: Outcomes and predictors of outcome. *Irish Journal of Psychological Medicine*, 35(1), 33–41. <https://doi.org/10.1017/ipm.2017.26>
- Mohr, D. C., Burns, M. N., Schueller, S. M., Clarke, G., & Klinkman, M. (2013). Behavioral intervention technologies: Evidence review and recommendations for future research in mental health. *General Hospital Psychiatry*, 35(4), 332–338. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsy.2013.03.008>
- Nahum-Shani, I., Smith, S. N., Spring, B. J., Collins, L. M., Witkiewitz, K., Tewari, A., & Murphy, S. A. (2018). Just-in-time adaptive interventions (JITAs) in mobile health:

- Key components and design principles for ongoing health behavior support. *Annals of Behavioral Medicine*, 52(6), 446–462. <https://doi.org/10.1007/s12160-016-9830-8>
- Neff, K. D., & Germer, C. K. (2017). Self-compassion and psychological well-being: A meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*, 73(4), 323–345. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190464684.013.27>
- Panadero, E. (2017). A review of self-regulated learning: Six models and four directions for research. *Frontiers in Psychology*, 8, 422. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00422>
- Perakslis, E., & Quintana, Y. (2023). Social media is addictive and influences behavior: Should it be regulated as a digital therapeutic? *Journal of Medical Internet Research*, 25, e43174. <https://doi.org/10.2196/43174>
- Racionero-Plaza, S., Piñero León, J. A., Morales Iglesias, M., & Ugalde, L. (2020). Toxic nightlife relationships, substance abuse, and mental health: Is there a link? A qualitative case study of two patients. *Frontiers in Psychiatry*, 11, 608219. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.608219>
- Robins, C. J., & Chapman, A. L. (2004). Dialectical behavior therapy: current status, recent developments, and future directions. *Journal of personality disorders*, 18(1), 73–89. <https://doi.org/10.1521/pedi.18.1.73.32771>
- Robinson, T. E., & Berridge, K. C. (2008). The incentive sensitization theory of addiction: Some current issues. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 363(1507), 3137–3146. <https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0093>
- Ruggeri, K., Garcia-Garzon, E., Maguire, Á., Cross, R., & Phillips, L. (2020). Well-being is more than happiness and life satisfaction: A multidimensional analysis of 21 countries. *Health and Quality of Life Outcomes*, 18, 192. <https://doi.org/10.1186/s12955-020-01423-y>

- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Press.
- Ryff, C. D., & Singer, B. H. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. *Journal of Happiness Studies*, 9, 13–39.
<https://doi.org/10.1007/s10902-006-9019-0>
- Schmitt, R., Winter, D., Niedtfeld, I., Herpertz, S. C., & Schmahl, C. (2016). Effects of Psychotherapy on Neuronal Correlates of Reappraisal in Female Patients With Borderline Personality Disorder. *Biological psychiatry. Cognitive neuroscience and neuroimaging*, 1(6), 548–557. <https://doi.org/10.1016/j.bpsc.2016.07.003>
- Schueller, S. M., Aguilera, A., & Mohr, D. C. (2017). Ecological momentary interventions for depression and anxiety. *Depression and Anxiety*, 34(6), 540–545.
<https://doi.org/10.1002/da.22649>
- Schultz, W. (2016a). Dopamine reward prediction error coding. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, 18(1), 23–32. <https://doi.org/10.31887/DCNS.2016.18.1/wschultz>
- Schultz, W. (2016b). Dopamine reward prediction-error signalling: A two-component response. *Nature Reviews Neuroscience*, 17(3), 183–195.
<https://doi.org/10.1038/nrn.2015.26>
- Shu, Q., Tang, S., Wu, Z., Feng, J., Lv, W., Huang, M., & Xu, F. (2025). The impact of internet pornography addiction on brain function: A functional near-infrared spectroscopy study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 19, 1477914.
<https://doi.org/10.3389/fnhum.2025.1477914>
- Sohal, M., Singh, P., Dhillon, B. S., & Gill, H. S. (2022). Efficacy of journaling in the management of mental illness: A systematic review and meta-analysis. *Family*

Medicine and Community Health, 10(1), e001154. <https://doi.org/10.1136/fmch-2021-001154>

Sun, R.-Q., Sun, G.-F., & Ye, J.-H. (2023). The effects of online game addiction on reduced academic achievement motivation among Chinese college students: The mediating role of learning engagement. *Frontiers in Psychology*, 14, 1185353.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1185353>

Tang, Y. Y., Hölzel, B. K., & Posner, M. I. (2015). The neuroscience of mindfulness meditation. *Nature Reviews Neuroscience*, 16(4), 213–225.

<https://doi.org/10.1038/nrn3916>

Thomas, P. A., Liu, H., & Umberson, D. (2017). Family relationships and well-being.

Innovation in Aging, 1(3), igx025. <https://doi.org/10.1093/geroni/igx025>

Torre, J. B., & Lieberman, M. D. (2018). Putting feelings into words: Affect labeling as implicit emotion regulation. *Emotion Review*, 10(2), 116–124.

<https://doi.org/10.1177/1754073917742706>

Treadway, M. T., & Zald, D. H. (2011). Reconsidering anhedonia in depression: Lessons from translational neuroscience. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35(3), 537–

555. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2010.06.006>

VanderWeele, T. J. (2017). On the promotion of human flourishing. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(31), 8148–8156.

<https://doi.org/10.1073/pnas.1702996114>

Vukčević Marković, M., Bjekić, J., & Priebe, S. (2020). Effectiveness of expressive writing in the reduction of psychological distress during the COVID-19 pandemic: A randomized controlled trial. *Frontiers in Psychology*, 11, Article 587282.

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.587282>

- Wang, A. R., Groome, A., Taniguchi, L., Eshel, N., & Bentzley, B. S. (2020). The role of dopamine in reward-related behavior: Shining new light on an old debate. *Journal of Neurophysiology*, *124*(2), 562–579. <https://doi.org/10.1152/jn.00323.2020>
- Waterall, J., Newland, R., & Murphy, S. (2022). Understanding the impact of money on people's health and wellbeing. *British Journal of Nursing* (Mark Allen Publishing), *31*(21), 1124–1125. <https://doi.org/10.12968/bjon.2022.31.21.1124>
- Xiao, Y., Meng, H., Brown, M., Keyes, K. M., Mann, J. J., & Gould, M. S. (2025). Addictive screen use trajectories and suicidal behaviors, suicidal ideation, and mental health in US youths. *Journal of the American Medical Association*, *329*(23), 2032–2042. <https://doi.org/10.1001/jama.2025.7829>